

Осложнения сахарного диабета у жителей мегаполиса

Максумова Неля Василевна, кандидат медицинских наук, доцент

Фаттахов Василь Валиевич, доктор медицинских наук, профессор

Казанская государственная медицинская академия - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО. Казань

Аннотация. Сахарный диабет (СД) является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний и носит характер неинфекционной эпидемии. Характеризуется ранней инвалидизацией и высокой смертностью больных вследствие развития сосудистых осложнений. Наиболее частыми и грозными осложнениями диабетической ангиопатии являются микроангиоретинопатия, микроангионейропатия, включая вегетативную нервную систему, микроангионейропатия, гнойно-некротические поражения нижних конечностей. Необходимо дальнейшее изучение этиологии, патогенеза, в том числе возникающей микроваскулярной патологии в различных органах и системах, а также причин и условий, определяющих течение и исходы данной патологии, что позволит улучшить результаты диагностики, профилактики, лечения и реабилитации при этом грозном заболевании.

Ключевые слова: сахарный диабет, микроангиопатия, осложнения сахарного диабета, лечение.

Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносят более 17 миллионов человеческих жизней. ВОЗ, ЮНЕСКО и другие организации пытаются привлечь внимание к факту существования эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). На сегодняшний день они являются главной причиной смерти в мире [1].

Среди факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, хронической ишемии головного мозга (ХИГМ) и инсульта: повышенные кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови (метаболический синдром и сахарный диабет), курение, алкоголь, острая и жирная пища, особенно в больших количествах, недостаточное потребление овощей и фруктов, отсутствие достаточной физической нагрузки. Необходим положительный и оптимистичный настрой. Мотивация на хорошее, доброе, светлое и приятное. Никакой внутренней агрессии и самосжигания завистью и злобой. Депрессия и даже бытовой стресс в кругу семьи незамедлительно сказываются на работе сердца, поэтому стоит ограждать себя от сильных негативных переживаний. [2].

Сахарный диабет (СД) является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний и носит характер неинфекционной эпидемии. В настоящее время около 200 млн. человек в мире страдают СД, при этом количество больных ежегодно увеличивается на 5–7% и каждые 15 лет удваивается. По прогнозам экспертов ВОЗ, их число к 2025 году достигнет 325 млн. человек, а у 410 млн. человек будет определяться нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ). СД характеризуется ранней инвалидизацией и высокой смертностью больных вследствие развития сосудистых осложнений. Это обстоятельство ставит СД в ряд социально значимых заболеваний [3].

Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и происходят, главным образом, при наличии препятствия току крови к сердцу или мозгу. Самой распространенной причиной этого является атеросклероз кровеносных сосудов (при сочетании с сахарным диабетом или без него). Кровоизлияния в мозг (геморрагический инсульт), выраженный спазм, ригидность или тромбоз могут также быть причиной хронической ишемии головного мозга (ХИГМ),

транзиторной ишемической атаки (ТИА), ишемического инсульта. Причиной инфаркта миокарда и инсульта обычно является наличие макро- и/или микроваскулярной патологии миокарда в сочетании с факторами риска, представленными выше [4,6].

При сахарном диабете малый очаг инфекции может вызывать значительную гангрену стопы из-за тромбоза периферических и центральных сосудов пальцев. У 35–40% больных сахарным диабетом отмечается изолированная гангрена нескольких пальцев и у 20–25% – только одного пальца [5]. Гангрена стопы может быть сухой, влажной при наличии венозного стаза, а также с преобладанием анаэробно-неклостридиальной инфекции. У некоторых больных наблюдается некроз или гангрена отдельных участков кожи стопы или голени. Консервативное лечение инфицированной диабетической стопы должно решать несколько принципиальных моментов:

- нормализация углеводного обмена и компенсации сахарного диабета;
- снятие болевого синдрома и купирование явлений критической ишемии стопы;
- подготовка макро- и микроциркуляторного русла пораженной конечности к дальнейшему лечению (консервативному или оперативному);
- профилактика инфекционных осложнений
- определение вида и чувствительности флоры к антибактериальным препаратам и назначение лечения.

Наиболее частыми и грозными осложнениями диабетической ангиопатии являются:

- микроангиоретинопатия;
- микроангионейропатия, включая вегетативную нервную систему;
- микроангионейропатия;
- гнойно-некротические поражения нижних конечностей.

При появлении гнойного очага быстро нарастает декомпенсация сахарного диабета, меняется иммунный статус, нарастает эндотоксикоз, особенно у лиц, старше трудоспособного. Эти изменения, в свою очередь, усугубляют ишемию тканей, и возникает синдром «взаимного отягощения» или порочный круг. В связи с этим необходимо принимать срочные меры:

хирургическая санация очага и коррекция нарушений гомеостаза.

Клинические, ультразвуковые и ангиографические исследования при диабетической макроангиопатии выявили следующие локализация окклюзии сосудов [5]:

- аорта – 12 (10%),
- подвздошные артерии – 24 (20%),
- бедренные артерии – 31 (26%),
- подколенная и берцовые артерии – 27 (23%),
- многоэтажные поражения – 25 (21%).

Обследование и лечение больных с СД 1 и 2 типа, совместно со специалистами ЛПУ, проводится в базовом лечебном учреждении кафедры экстренной медицинской помощи и симуляционных технологий КГМА.

Прикрепленное население составляло в 2017 году 59558 и снизилось до 56650 человек в 2018 году. В 2017 году у 24723 человек (41,5%) выявлены ССЗ. Из них артериальная гипертония у 11351 (45,9%), ишемическая болезнь сердца и ее осложнения у 4522 (18,3%), хронические ишемические заболевания головного мозга (ХИГМ) у 6182 (25,0%). Умерло от ССЗ на дому 541 (2,19%) человек.

В 2018 году с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ССС) без учета больных сахарным диабетом (СД) наблюдаются 22710 (40%). В том числе: с артериальной гипертонией (АГ) – 10159 человек (44,7 % из числа всех больных с сосудистыми заболеваниями). На втором месте по частоте пациенты с ишемической болезнью сердца (ИБС), инфарктом миокарда (ИМ), с постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) – 5660 (24,9%). Далее идут пациенты с хронической ишемией головного мозга (ХИГМ), транзиторными ишемическими атаками (ТИА), последствиями острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) в разных вариантах – 4922 человека (21,7%). С облитерирующим атеросклерозом конечностей без сахарного диабета 370 человек (1,6 %). Вследствие развития гангрены конечностей выполнены ампутации у 41

больного (11,1%) или 0,18 % от всех больных с заболеваниями ССС. Последняя группа – это лица, старше работоспособного.

Умерло на дому в 2018 году от последствий сердечно-сосудистых заболеваний 227 человек (0,99 %). Последствий СД 2 типа умерли в 2017 – 21 и в 2018 – 10 человек.

В 2018 году население района сократилось и составило 95,12 % к показателям 2017 года. Но число больных СД выросло и составило 3170 человек, что составляет 104,8 % по отношению к предыдущему году (Табл. 1). Выявлен прирост больных СД 1 типа. Возрастной диапазон от 18 до 79 лет. Пациентов с СД 2 типа стало 2906 (104,4 %). Возрастной диапазон от 31 до 92 лет. 72 % из них, лица старше трудоспособного. Число больных с синдромом диабетической стопы (СДС) в 2018 году снизилось – 115 (85,2 %), но выросло с диабетической микроангиопатией сетчатки глаз – 219 против 83 (263,9%). Явно прослеживается увеличение числа больных с микроваскулярной патологией. Это требует изменения тактики обследования больных, т.е. не останавливаться только на УЗИ сосудистой системы, но обязательно изучать и микроциркуляторное русло. Серьезные сосудистые кризы (микроваскулярный инфаркт миокарда, микроваскулярные ОНМК («немые инсульты»), острые артериальные язвы конечностей и т.д.) и внезапную сердечную смерть, особенно при СД с поражением вегетативной нервной системы нужно своевременно выявлять и лечить.

Амбулаторное наблюдение и лечение получили все пациенты, но с в связи с ростом их общего числа, процент пролеченных составил 108,4. В отчетном году более активно использованы возможности дневного стационара. Пролечено 274 человека (652,4 %) по сравнению с 42 в 2017 году. В 2017-2018 годах амбулаторное лечение получили 3058 и 3170 (+ 3,7 %), стационарное лечение, в т.ч. в дневном стационаре 84 и 123 соответственно.

Таблица 1. Динамика заболевания сахарным диабетом по данным базовой поликлиники в 2017-2018 гг.

Показатели	2017	2018	Динамика изменений в %
Под наблюдением находились больные сахарным диабетом.	3058	3170	+3,7
Из них с СД 1 типа	111	112	+0,9
Возрастной диапазон	18-79	19-81	
СД 2 типа	2947	3058	+3,8
Возрастной диапазон	48-90	47-92	
Впервые выявлено	127	271	+113,4
«Диабетическая стопа»	217	243	+11,9
Диабетическая «Ангиопатия сетчатки глаз»	89	114	+28,0
«Диабетическая нефропатия»	нет	нет	
Амбулаторное лечение получили	3058	3170	+3,7
Лечение в дневном стационаре	84	93	+10,7
Стационарное лечение	-	30	
Группу инвалидности получили в текущем году:	5	6	+20
3 группу		1	
2 группу		3	
1 группу		2	
Умерло:	21	10	

В условиях стационара получили лечение 30 больных. Оперативное лечение 8. Из них ампутация пальцев – 4, ампутация голени – 3, ампутация бедра – 1. Совместная работа с хирургами направлена на организации комплексного обследования, своевременного лечения в амбулаторных условиях поликлиники и уменьшение числа калечащих операций.

Группу инвалидности имели 514 человек. Это 17,04 % из числа больных СД. В 2017 году их было 823, соответственно 28,6 %. 3 группа инвалидности у 147 (в 2017 – у 199), 2 группа у 320 (566) и первая группа у 47 (58 – в предыдущем году). В 2017-2018 годах получили инвалидность впервые 5 и 6 человек. За последний год: 3 группу – 1, вторую – 3 и первую – 2 человека.

Умерло от осложнений и последствий СД 106 человек, что составляет 130,9 % (81 человек) по сравнению с 2017 годом.

Вызывает определенные вопросы отсутствие больных с микроангиоэнцефалопатией у наблюдаемых

пациентов с СД 2 типа. Возможно, их нет, но скорее всего это недостаточное обследование и выявление изменений на ранних этапах заболевания. В перспективе необходимо уделить пристальное внимание лабораторным методам исследования, в том числе исследованию функции почек.

Несмотря на имеющиеся достижения современной медицины в этой области, проблема СД 2 типа, его осложнений, в том числе и синдрома диабетической стопы далека от решения. В связи с этим, необходимо дальнейшее изучение этиологии, патогенеза, в том числе возникающей микровазкулярной патологии в различных органах и системах, а также причин и условий, определяющих течение и исходы данной патологии, что позволит улучшить результаты диагностики, профилактики, лечения и реабилитации при этом грозном заболевании.

Литература:

1. Сердечно-сосудистые заболевания. Информационный бюллетень ВОЗ № 317. Январь, 2015 г.
2. Максумова Н.В. Анализ взаимосвязи вегетативного тонуса и уровня адаптации с выявленными сердечно-сосудистыми заболеваниями у ветеранов боевых действий. Практическая медицина. 2017. № 2 (103) С.94-97.
3. Волкова А.К., Комелягина Е.Ю., Анциферов М.Б. Поражения нижних конечностей у больных сахарным диабетом // РМЖ. 2006. №13. С. 972
4. Фаттахов В.В., Демченкова Г.З., Максумова Н.В. Медико-социальные и психологические аспекты качества жизни и здоровья ветеранов боевых действий. Москва-Казань: Издательский дом «МедДок», 2013, 326 с.
5. Дибиров М.Д., Черкезов Д.И., Манушарова Р.А. Современные возможности консервативного и хирургического методов лечения гнойно- некротических поражений стоп у больных сахарным диабетом // РМЖ. 2005. №28. С. 1915
6. Н. В. Максумова, В. В. Фаттахов. Значение вегетативного статуса и микроциркуляции в профилактике осложнений системного атеросклероза.
7. Ж. Педагогика профессионального медицинского образования. Научно-методический электронный журнал. Выпуск #1/21 КГМА.